

Universidad Siglo 21

Carrera: Contador Público

Trabajo Final de Grado

Manuscrito Científico

La generación de información para la gestión bajo la mirada de la RSE

“Primera aproximación de reporte ambiental de RSE para una institución pública de la provincia de Corrientes – Diseño de tablero de mando”

“First approach to CSR environmental reporting for a public institution of the province of Corrientes”

Autor: Fabrello, Natalia Andrea

Legajo: VCPB17227

DNI: 24.374.528

Director de TFG: González Tórrres, Alfredo

Argentina, Julio, 2020

Resumen

Tomando como institución representativa de las entidades públicas al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, se entrevistó a la Directora y Subdirectora de Administración para establecer la posibilidad de utilizar los datos que surgen de los sistemas contables y administrativos para elaborar indicadores que muestren el resultado de las acciones de sustentabilidad ambiental que llevan a cabo, con miras de producir Informes de Sustentabilidad de manera periódica y que dicho procedimiento pueda en un futuro extrapolarse al resto del sector público de la Provincia. Se tomó como base a la batería de normas GRI, de las cuales se trabajó específicamente con la serie referida a los aspectos ambientales de la responsabilidad social, logrando elaborar seis indicadores que han sido presentados y aprobados por la institución. De esta manera se pretende dar un puntapié inicial a la generación de reportes de sustentabilidad, que son la exteriorización de las acciones llevadas a cabo en este sentido, con la esperanza de que sirva de motivación para que el ejemplo se replique, avanzando así en el logro de las metas fijadas para el año 2030 por la Organización para las Naciones Unidas.

Palabras clave: Gestión ambiental, indicadores, reporte de sustentabilidad, sector público, provincia de Corrientes.

Abstract

Using the Justice Court of the Province of Corrientes in representation of the public institutions, the Director and Vice Director of Administration were interviewed to establish the possibility of taking the information from the accountability and administration systems in order to create indicators which allow to show the results of the environmental sustainability actions, aiming to produce periodical Sustainable Reports, and hoping this process can be extrapolated to the rest of the public institutions of the Province. GRI Standards were used as support, specifically the environmental series, achieving the elaboration of six indicators, which have been presented and approved for the institution. In this way, it is intended to start off the generation of sustainable reports, which are the exteriorization of the actions carried out in this regard, hoping that it will motivate the example to be replicated, moving forward to the sustainable development goals of the United Nations' 2030 Agenda.

Keywords: Environmental management, indicators, sustainable report, public sector, province of Corrientes.

Índice

Introducción	1
Elementos teóricos esenciales	1
La responsabilidad social empresaria	1
El reporte ambiental	2
Las instituciones públicas y la Provincia de Corrientes	6
Indicadores de gestión ambiental	8
Antecedentes relevantes	9
Problema de investigación. Fundamentación y relevancia	13
Objetivos	15
General	15
Específicos	15
Métodos	15
Diseño	15
Participantes	16
Instrumentos	16
Análisis de datos	17
Resultados	17
Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Breve Reseña.	17
Aspectos que afectan al medio ambiente y que pueden ser controlados por el ente	20
Incumbencia del sistema contable como fuente de información para la medición	20
Discusión	22
Respuesta a los objetivos de investigación	22
Fichas técnicas de los indicadores seleccionados	23
Limitaciones	29
Referencias	31
Anexo I – Modelo de consentimiento informado	33
Anexo II – Modelo de entrevista	34
Anexo III – Tablas completadas por el entrevistado	40
Anexo IV – Resumen segunda entrevista	43

Introducción

Elementos teóricos esenciales

La responsabilidad social empresaria.

La Organización para las Naciones Unidas (ONU), creada en el año 1945 con el objetivo prioritario de mantener la paz mundial, está compuesta actualmente por 193 Estados de los cinco continentes. Entre sus principales actividades, se encuentra la de promover el desarrollo sostenible de sus países miembro (un.org, 2020). En ese marco, en el año 1983 se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la cual en abril de 1987 presentó el informe “Nuestro Futuro Común” - título original en inglés Our Common Future, también conocido como Informe Brundtland (1987) -.

En dicho informe se destaca que la economía y el cuidado del medio ambiente no deben gestionarse de manera separada e insta a “elevar el desarrollo sostenible a la categoría de ‘ética global’ en que la protección del medio ambiente se reconozca como el cimiento en el que descansa el desarrollo económico y social a largo plazo” (fao.org, 2020). En su apartado I.3 sobre Desarrollo Sostenible, sostiene que la humanidad tiene la capacidad de desarrollarse de manera sustentable, asegurando que se cubran las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias (Brundtland, 1987). A lo largo de todo su desarrollo va introduciendo el llamado a gobiernos e industrias a tomar parte de responsabilidad en las consecuencias negativas que sus decisiones económicas tienen para el medio ambiente.

Sin embargo, no sería esa la primera vez que se utilizara el concepto de responsabilidad social, el cual ya había sido definido en 1953 por Howard Bowen en su libro “Social Responsibilities of the Businessmen” como las obligaciones de los empresarios de perseguir políticas, tomar decisiones o seguir líneas de acción que sean deseables en términos de objetivos y valores de la sociedad (Acquier, Gond, & Pasquero, 2011).

En el año 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, compuesta por 17 objetivos (ODS), a los cuales define como “un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas en todo el mundo”. De ellos, se destacan a los fines de esta investigación los siguientes:

El ODS 12, que se refiere a la producción y consumo responsables. Consta a su vez de once metas específicas, de las cuales las siguientes son relevantes al tema que nos interesa:

Meta 12.5 - De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización.

Meta 12.6 – Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.

Meta 12.7 – Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

Otro de los objetivos, el ODS 17, llama a formar alianzas para lograr los objetivos. Compuesto a su vez por diecinueve metas, se destaca:

Meta 17.17 – Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 17.19 – De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto bruto interno, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo.

El reporte ambiental.

Al igual que la información contable, la referida a los resultados de las acciones de sustentabilidad debe ser útil, confiable, apropiada y, sobre todo, comparable. Por comparable se entiende a la capacidad de ser contrastada tanto contra informes de períodos anteriores de la misma institución como con informes de otras instituciones, sin limitaciones geográficas ni de otra índole.

Una manera eficiente de lograr que la información cumpla con los requisitos mencionados anteriormente es que ésta se presente estandarizada.

En el año 1997 se formó la Global Reporting Initiative (GRI), una organización internacional enfocada a contribuir con las empresas y organizaciones en la tarea de comunicar sus acciones de sostenibilidad, a las cuales clasifica en tres grandes áreas: social, económica y ambiental.

GRI ha desarrollado Estándares de Informes de Sostenibilidad los cuales han tenido amplia aceptación a nivel mundial y, según Blasco & King (2017), “el 93% de las 250 corporaciones más grandes del mundo informan sobre su desempeño sostenible”.

GRI describe los beneficios para las empresas de adoptar la práctica de generar reportes de sustentabilidad:

- ayuda a identificar y gestionar riesgos, permitiendo a las organizaciones

aprovechar nuevas oportunidades;

- respalda a las empresas, públicas y privadas, grandes y pequeñas;
- mejoran la gobernanza y las relaciones con las partes interesadas;
- mejoran la reputación y generan confianza.

Su guía define que la información debe ser periódica, creíble y consistente, para contribuir a enfrentar los desafíos que implica la sustentabilidad de las sociedades. Su estructura parte de los principios de transparencia, inclusión y verificación, y esos principios determinan que la información debe ser “completa, relevante y situada en un contexto de sustentabilidad. La calidad y veracidad deben garantizarse mediante su precisión, objetividad y comparabilidad.”

La siguiente figura muestra esquemáticamente su composición.

Figura 1

Composición de las normas GRI 2016

Fuente: Estándares GRI.

Son numerosas las empresas que presentan periódicamente Informes de Sustentabilidad tanto a nivel internacional como local. Sólo a modo de ejemplo se puede citar a:

Coca Cola de Argentina (<https://www.cocacoladeargentina.com.ar/reporte-de-sustentabilidad>);

Banco Galicia
(<http://www.galiciasustentable.com/banca/online/sustentable/web/BancoGaliciaSustentable/nuestragestionsustentable/InformedeSustentabilidad/>);

Mercado Libre (<https://sustentabilidadmercadolibre.com/reporte/>);

etc.

La Federación de Consejos de Profesionales de Ciencias Económicas, a través de su Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría (CENCyA) ha emitido la Norma Contable (RT) N°36: “Balance Social”, en cuyo considerando se reconoce, entre otros factores: *que ciertos aspectos del comportamiento social y ambiental de los entes no son reflejados en sus estados contables; que cada vez con mayor frecuencia se observa la existencia de balances sociales emitidos por las organizaciones; que dichos balances sociales cuentan con informes de verificación, informes de auditoría y otros; que en las guías existentes para la preparación de balances sociales, gran porcentaje de la información surge del sistema de información contable; que resulta conveniente contar con normas expresas relativas a la confección de balances sociales que permita uniformar el contenido del mismo, aclarar conceptos y definir términos; que la existencia de normas contables específicas sobre la temática, permite afianzar la incumbencia del contador en distintas actividades relacionadas con el balance social* (FCPCE, 2012); y recomienda en su parte resolutoria a los Consejos Profesionales adheridos su aprobación para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2013.

El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de Corrientes adhirió a la norma a través de la Resolución CPCE N°1279 de fecha 05/06/2013.

De esta manera, las instituciones del país cuentan con una base sobre la cual sustentarse para la elaboración unificada de sus informes, la cual remite a la Guía para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (GRI), que, de acuerdo con sus propias palabras, es el modelo internacional más reconocido.

Conforme lo resume la RT 36, las organizaciones deciden “de manera voluntaria, que quieren emitir informes sobre la sustentabilidad de las dimensiones económicas, sociales y ambientales de sus actividades, productos y servicios”.

En ella se toma la expresión “Balance Social” para definir el instrumento que presenta los resultados de las políticas que las organizaciones llevan a cabo para ejercer su responsabilidad tanto social como ambiental, abarcando tanto a organizaciones públicas como

privadas o mixtas, tengan o no ánimo de lucro.

Para la elaboración de dicho documento, se deben cuantificar los resultados de la gestión bajo análisis, confeccionando un informe objetivo, comparable y verificable que los ponga de manifiesto.

Se establece que este Balance Social puede ser presentado de manera conjunta con los Estados Contables del ente, o bien por separado, pero haciendo referencia a ellos, y abarcando un período idéntico.

Partiendo de la Memoria de Sustentabilidad, que se confecciona conforme las pautas GRI, se prepara lo que se denomina Estado de Valor Económico Generado y Distribuido (EVEGyD) el cual, del mismo modo que los Estados Contables, se presenta por un determinado ejercicio y efectuando comparativa con el ejercicio anterior. Este Estado pone de manifiesto el beneficio económico que el ente generó y distribuyó en la sociedad durante el período bajo estudio.

Los entes generan un valor económico que luego distribuyen. Los destinatarios evidentes son sus trabajadores y directivos, a través del pago de sus salarios y beneficios; el Estado, a través de los impuestos; sus propietarios mediante dividendos; terceros aportantes de capital, con el pago de intereses.

Sin embargo, estos no son los únicos grupos de interés que reciben los beneficios producidos por las organizaciones. Cuando éstas realizan inversiones y gastos relacionados con el medio ambiente, ya sea para prevención o reparación de daños o para producir beneficios sociales, también el entorno en general se ve beneficiado a través de esta distribución del valor económico generado por la entidad. Y esta distribución se refleja dentro del Balance Social mediante un cuadro que las explicita y que incluye los conceptos de:

- Inversiones medioambientales
 - Activos adquiridos por la empresa
 - Activos aportados a la comunidad
- Gastos medioambientales
 - Erogaciones en acciones de prevención
 - Erogaciones para restaurar daños
 - Erogaciones aportadas a la comunidad

(Fuente: Anexo I – Información Adicional – RT 36).

Las instituciones públicas y la Provincia de Corrientes.

En este punto resulta adecuado delimitar la clase de entes que representan el sujeto del presente trabajo, para lo cual se ha tomado la definición que brinda el INEGI (2010), que describe a las instituciones públicas como unidades económicas dedicadas a la prestación de servicios por parte de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal o municipal). Incluye Poder Judicial, Poder Legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como otras de interés público y de carácter no educativo, y cualquier otra institución que opere con fondos y/o patrimonio públicos.

Precisamente la característica de manejar fondos públicos es lo que resalta la importancia de la rendición de cuentas. La Fundación Garrigues (2012) señala que una empresa responsable deberá estar alineada con los siguientes principios fundamentales: rendición de cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto de la legalidad, respeto a la normativa internacional y respeto a los derechos humanos. Esta Fundación, en conjunto con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España, han presentado en diciembre de 2012 una Guía Práctica para la Elaboración de Memorias de RSE en Empresas Públicas, cuyo propósito es sintetizar y clarificar el conocimiento existente en relación con la preparación de memorias de RSE y adecuarlo a empresas del sector público.

El Informe de RSE se ha constituido en la vía más utilizada para su comunicación hacia terceros. Un instrumento que, por otro lado, también puede servir como una herramienta más de gestión interna, integrada en la operativa diaria de la organización como una acción específica, aunque con una perspectiva transversal que implique a todas las actividades. Asimismo, que sirva como instrumento para una relación positiva con los grupos de interés (CERSE, 2011, p. 2).

El informe debe considerar un criterio de comparabilidad: la información aportada debería ser contrastable con la de otras de su ámbito, de forma que los datos ofrecidos aporten valor.

En el sector público latinoamericano es posible encontrar gobiernos que están incorporando el concepto de RSE en sus procesos de gestión y en sus informes, pudiendo citarse como ejemplo a la República del Paraguay. Haciendo un recorrido por la página web <https://www.sfp.gov.py/sfp/seccion/75-informes-de-gestion-.html> puede encontrarse publicados, para el año 2019, el Balance de Gestión Pública – Presupuesto por Resultados, un Cuadro de Mando Integral que presenta el seguimiento anual del cumplimiento al Plan Estratégico Institucional 2015-2019 con proyección al 2023, y el Estado de Resultados. El

Balance de Gestión es desarrollado por la Secretaría de Función Pública (SFP), una de cuyas principales atribuciones es la de formular la política de gestión y desarrollo de las personas que trabajan en el sector público (factor humano de la responsabilidad social). En dicho balance puede leerse que “La intervención estratégica de la SFP, enmarcada en la visión país 2030 establecida en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2030 es la de ‘mejorar el gerenciamiento de recursos humanos para permitir a las y los funcionarios públicos entregar servicios de calidad’ y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).”

Por su parte, la República Argentina cuenta con una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, cuya función es implementar políticas ambientales y gestionarlas dentro del ámbito de la Administración Pública, promoviendo la presentación de reportes de sustentabilidad en consonancia con los ODS y sus metas para el 2030 a través de la Dirección Nacional de Gestión del Desarrollo Sustentable.

La Provincia de Corrientes forma parte de la República Argentina, concentrando al 2,5% de la población del país (Censo Nacional de Población 2010). En base a los datos publicados en junio de 2016 por la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo (dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación), para ese mes puede observarse la siguiente relación entre el empleo público y el empleo registrado en el sector privado tanto a nivel provincial como nacional (Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, 2016).

Figura 2

Cantidad de empleos públicos y privados registrados

Fuente: Informes Productivos Provinciales – Corrientes

Estos datos nos permiten inferir la importancia que el sector público tiene en la Provincia de Corrientes; tomando como elemento de medición a la cantidad de personas empleadas, puede observarse que ocupa un lugar de mayor preponderancia con relación al

promedio del total de provincias del país: 42% vs. 26%.

La administración financiera del sector público en la Provincia de Corrientes se encuentra regulada por la Ley 5.571, sancionada en julio de 2004. Es de aplicación en todo el sector público provincial, el cual está conformado por:

- Administración pública provincial
 - Administración central
 - Poder Legislativo
 - Poder Ejecutivo
 - Poder Judicial
 - Organismos descentralizados
 - Organismos responsables de la seguridad social
 - Organismos estatales que tienen a su cargo actividades relacionadas con la explotación comercial y la explotación y/o fiscalización de juegos de azar
- Entes reguladores de servicios privatizados
- Organizaciones empresariales no financieras donde el Estado tenga participación mayoritaria
- Organizaciones privadas, en lo que se refiere a rendición de subsidios, aportes o fondos otorgados por el Estado Provincial.

La Contaduría General de la Provincia es el órgano rector del sistema de control interno y el Tribunal de Cuentas de la Provincia lo es para el control externo.

Indicadores de gestión ambiental.

El reporte de sustentabilidad ambiental es el reflejo de las acciones de una institución en los aspectos en los que ella impacta en su entorno; su elaboración se convierte en el acto final de una serie de tareas que ha debido llevar a cabo, durante el período que abarca el informe.

Estas tareas implican identificar ese impacto, establecer objetivos para mejorar la incidencia de las acciones presentes en las generaciones futuras y determinar un sistema de gestión que permita monitorear cuantitativamente las acciones cotidianas para poder establecer el resultado final del período, que será volcado en el reporte ambiental.

Para realizar un seguimiento cuantitativo de variables se utiliza una herramienta denominada “índice”, que refleja numéricamente el resultado de una acción y permite comparar lo logrado con lo esperado, sirviendo como base para la toma de decisiones tendientes a conservar el curso fijado por los objetivos propuestos. Estos indicadores se

agrupan formando una herramienta conocida como tablero de control, cuyo objetivo básico es diagnosticar y monitorear una determinada situación, monitoreando la información y creando valor a través de la misma (Ballvé, 2008).

Para diseñar un tablero de gestión, Ballvé indica que se debe establecer:

- a) *Alcance*: período de tiempo que abarca la información que incluye.
- b) *Apertura*: se refiere a la forma de clasificar la información; por ejemplo, matrices por producto, sector geográfico, cliente, etc.
- c) *Frecuencia de actualización*: define si los datos se actualizarán de forma diaria, semanal, mensual, trimestral, etc.
- d) *Referencia*: para cada indicador se define una base que servirá de referencia para determinar desvíos.
- e) *Parámetros de alarma*: se utilizan colores (rojo, amarillo, verde) que corresponderán a los parámetros que se determine para cada caso.
- f) *Gráfico más representativo*: qué tipo de gráfico se adaptará mejor a los datos que se desea mostrar (barras, torta, líneas, etc.)
- g) *Responsable del monitoreo*: la experiencia ha demostrado que resulta muy adecuado definir un responsable para cada indicador, cuya función será monitorearlo y dar la alarma a la persona indicada cuando sea necesario.

Antecedentes relevantes

La Universidad de Zaragoza ha publicado en enero de 2012 un trabajo titulado “Universidad y desarrollo sostenible: análisis de la rendición de cuentas de las universidades públicas desde un enfoque de responsabilidad social” en el cual se analizan las memorias económicas y académicas publicadas por universidades españolas, diferenciando la información que sigue criterios de economía y eficiencia (estados financieros) y la relativa a la gestión responsable de la institución desde el punto de vista social y medioambiental. Observa que existe una falta de consenso en la elección de indicadores que dificulta el desarrollo de estudios comparativos.

Los autores presentan una tabla de estímulos y barreras que han podido identificar, la cual se reproduce a continuación.

Figura 3

Tabla extraída del informe “Universidad y desarrollo sostenible” (Moneva Abadía & Vallespín, 2012)

Tabla 1. Estímulos y barreras a la RSU

Estímulos a la Responsabilidad Social de las universidades	Barreras a la Responsabilidad Social de las universidades
<p>Acuerdos internacionales (Objetivos del Milenio, Protocolo de Kyoto, derechos humanos)</p> <p>Regulación europea y legislación española (prácticas laborales, EEES, relación proveedores, subvenciones europeas, gestión residuos, auditoría financiera)</p> <p>Iniciativas en el ámbito de la Responsabilidad Social (redes, tercer sector, iniciativas públicas, etc.)</p> <p>Objetivos de la Euro-Región (enlace entre la educación universitaria, la investigación y el desarrollo económico regional)</p> <p>Demandas de I-D-I (la RS va muy ligada a la innovación, lo cual a escala universitaria implica nuevas materias, nuevas perspectivas, nuevos sistemas de gestión, nuevos modelos conceptuales, nuevos paradigmas, etc.)</p> <p>Necesidades formativas (energía renovable, gestión de residuos, arquitectura bio-climática, cultivo biológico, desarrollo rural, inserción laboral inmigrantes)</p> <p>Calidad (necesidad de metodologías integradas para evaluar el desempeño de la Universidad)</p>	<p>Falta de directrices sobre la RS en las universidades (a escala comunitaria, en el ámbito estatal y autonómico)</p> <p>Falta de sensibilización (percepción de que el desarrollo sostenible es demasiado complejo y efímero)</p> <p>Falta de liderazgo (iniciativas escasas, no hay visibilidad y coordinación de las buenas prácticas del sector en España)</p> <p>Cultura y estructura de las universidades (segregación entre profesorado y PAS, institutos de investigación, departamentos impone dificultades para colaboración transversal)</p> <p>Falta de tiempo y recursos para nuevas iniciativas (competencia con otros proyectos)</p> <p>Otros (otras prioridades más urgentes, dificultad de evaluar el progreso y medir los beneficios)</p>

Fuente: Universidad de Zaragoza: Proyecto Universidades Responsables 2007

El proyecto Universidades Responsables presenta una propuesta de indicadores, diferenciando los ámbitos económico, social y medioambiental, con lo cual sigue el mismo enfoque que la presente investigación, siendo los indicadores medioambientales propuestos los que se muestran en la imagen a continuación.

Figura 4

Indicadores medioambientales propuestos por la Universidad de Zaragoza

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES	
ENERGÍA	
MA 1	Consumo directo de energía eléctrica (KW)
MA 2	Consumo de calefacción
AGUA	
MA 3	Consumo total de agua
EMISIONES Y RESIDUOS	
MA 4	Emisiones de gases invernadero en toneladas CO ₂
MA 5	Cantidad total de residuos desglosados por tipo
RECICLADO Y RECICLAJE	
MA 6	Consumo de productos reciclados desglosados: papel, toner

Fuente: “Universidad y Desarrollo Sostenible” (Moneva Abadía & Vallespín, 2012)

Entre sus conclusiones mencionan, respecto a la información medioambiental:

“Ninguna universidad salvo la de Zaragoza incluye en su memoria cualquiera de los indicadores recomendados para informar sobre el impacto medioambiental de la actividad

universitaria. Esta falta de información contrasta con algunas de las iniciativas llevadas a cabo por la mayoría de universidades que durante los últimos años han creado las llamadas “Oficinas Verdes” e incluyen en sus páginas web un apartado dedicado al medioambiente con los que se trata de mostrar a la comunidad universitaria las actuaciones llevadas a cabo y el compromiso de la institución con el medioambiente.” (Moneva Abadía & Vallespín, 2012).

Un artículo publicado en mayo de 2016 por la Revista Universidad y Sociedad, titulado “La responsabilidad social empresarial y su enfoque ambiental: una visión sostenible a futuro” efectúa una revisión de la literatura relacionada con el tema que resulta muy interesante y apropiada para esta investigación, y cuyos principales aportes se resumen a continuación.

- Las dimensiones y ámbitos estratégicos de la responsabilidad social:
 - Económica interna: se espera que la empresa sea sustentable económicamente en el tiempo, generando y distribuyendo valor agregado sin dejar de considerar la equidad y la justicia entre accionistas.
 - Económica externa: se considera el aporte impositivo de las organizaciones a las instituciones públicas, así como la generación y distribución de bienes y servicios útiles y rentables para la comunidad.
 - Social interna: proveedores, directivos, inversionistas y colaboradores comparten y subsidian la responsabilidad que tienen para con una buena calidad de vida, excelentes condiciones de trabajo y el pleno desarrollo de las competencias y habilidades profesionales.
 - Sociocultural y política: acciones adecuadas para preservar y mejorar el mercado, la comunidad y los recursos que la empresa utiliza, no sólo a través de apoyo económico sino brindando recursos y tiempo.
 - Ecológica interna: implica tomar absoluta responsabilidad sobre cualquier tipo de daño ambiental que provoca la empresa, incluyendo prevención y reparación de los mismos.
 - Ecológica externa: acciones para la preservación general del medio ambiente, independientemente de los recursos utilizados por la organización.
- RSE ambiental y estrategia corporativa
 - Propone integrar la estrategia corporativa con la visión de preservación y cuidado del medio ambiente. Los directivos desarrollan la estrategia

corporativa a partir de un estudio de la industria; sin embargo, con un enfoque en la responsabilidad social y mediante el análisis de stakeholders estratégicos, es posible desarrollar una estrategia sistémica.

- Todas las acciones que realiza el ser humano al momento de producir un bien o entregar un servicio genera un impacto sobre el medio ambiente, que modifica el equilibrio de los ecosistemas provocando lo que se denomina impacto ambiental. Para disminuir estos efectos se requiere un conjunto integrado de acciones:
 - Prevención y minimización de las repercusiones ambientales en su origen.
 - Implementación de medidas correctoras.
 - Seguimiento y control de los factores de impacto y de sus efectos en el medio ambiente.
 - Evaluación previa de las potenciales repercusiones ambientales.
 - Realización de investigaciones enfocadas en la búsqueda de soluciones para problemas específicos.
 - Capacitación adecuada del personal.
 - Integración de la gestión del medio ambiente en la gestión general de la empresa.
- Los stakeholders o grupos de interés
 - Las empresas no desarrollan sus actividades de forma aislada, sino que lo hacen dentro de un ecosistema del cual participan un sinnúmero de actores, tanto internos como externos a la organización, conocidos como stakeholders (grupos de interés en español).
 - Son aquellas personas que poseen determinado interés por una empresa, el cual puede o no ser satisfecho por ella.
 - El conjunto de grupos de interés está formado por actores internos como colaboradores, directivos y accionistas de la empresa, así como por actores externos entre los que se destacan los clientes, distribuidores, competencia, proveedores, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro y la sociedad en general.

En el año 2018 se ha publicado un análisis de las características de la información contenida en los reportes preparados por empresas que conforman el mercado integrado de América Latina (MILA). Para su elaboración se han considerado empresas de rubros tales

como bancario, financiero, energético, alimentación y tabaco, materiales, medios de comunicación y retail, de Colombia, Perú, Chile y México (no especifica si existe participación estatal en la propiedad de estas).

Del 100% de los reportes estudiados, un 63% han sido elaborados en base a las guías GRI, mientras que el 37% restante no explicita la base para la presentación de sus informes. El estudio observa que hay una tendencia a revelar más información en aquellos sectores que tienen un impacto directo en la sociedad y en el medio ambiente. Las empresas que se destacan por presentar mayor cantidad de páginas del componente social y ambiental pertenecen a sectores diferentes al financiero, pero en la totalidad de los reportes se observa que el componente económico representa un porcentaje mucho mayor que los otros dos. (MILA 2018).

Problema de investigación. Fundamentación y relevancia

Esta investigación ha nacido del hecho de que, incluso cuando el aparato estatal ocupa un importante espacio como motor económico en los países latinoamericanos, entre los cuales Argentina no es la excepción, no se han podido encontrar más que unos pocos ejemplos de administraciones estatales que presenten públicamente informes de gestión sustentable, cuando los gobiernos de todos los niveles debieran liderar esta iniciativa.

Del Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2019, se concluyó que “en general, las medidas encaminadas a lograr los Objetivos todavía no avanzan a la velocidad ni en la escala necesarias. El año 2020 debe marcar el inicio de una década de acción ambiciosa a fin de alcanzar los Objetivos para 2030” (un.org, 2020).

Este llamamiento refuerza la necesidad de que los gobiernos ejerzan un papel de guía y ejemplo a seguir en la definición de objetivos y metas de desarrollo sustentable y su transparencia y tangibilidad a partir de la presentación periódica de Informes de Sustentabilidad.

Las administraciones públicas, y por ende sus empresas, pueden desempeñar un papel fundamental en el impulso de la responsabilidad social desde tres perspectivas: como ente regulador, como propietario/gestor de empresas y como comprador/usuario de bienes y servicios. Por ello, debe mantener y liderar un comportamiento ejemplar y aspirar a la excelencia (Fundación Garrigues, 2012, p. 5)

En Argentina, la Ley 25877 de Régimen Laboral (2004) en su Capítulo IV regula la presentación del Balance Social, pero limitado a aquellas empresas de más de trescientos empleados y enfocado únicamente al área social, con lo cual subsiste un vacío legal en cuanto al aspecto ambiental de la responsabilidad social. Tampoco se incluye en esta ley a los entes

gubernamentales. El descubrimiento de esta escasez en la información pública despertó el interés de efectuar una primera mirada a la contabilidad pública para encontrar entre sus datos los elementos que permitan gestionar los cálculos pertinentes para elaborar indicadores que sustenten la generación de informes periódicos de responsabilidad social en el ámbito estatal.

En la provincia de Corrientes, la Ley Provincial de Administración Financiera concibe a la administración pública como un mandato que conlleva una responsabilidad y confiere a todo agente público la obligación de rendir cuentas de su gestión “no sólo por el cumplimiento de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también, por la forma y los resultados de su aplicación”. (Ley 5.571, 2004).

Somos responsables de las consecuencias que nuestras actividades presentes tienen en nuestro entorno actual y en el efecto que ellas tendrán en el hábitat en el que se desarrollarán las generaciones futuras. En todos los niveles, individual y colectivo, público y privado, debemos proponernos tomar conciencia de esa responsabilidad, y adoptar como hábito el analizar el impacto de nuestras acciones, fijarnos metas para reducirlo y controlar que dichas metas se cumplan.

El sector público puede y debe asumir un papel protagonista como líder y motor del desarrollo de la responsabilidad social, incorporando criterios éticos, sociales y ambientales en las decisiones de compra y contratación, lo que, además, impulsaría la adopción de dichos criterios por parte de las empresas contratadas o proveedores, e incluso por los licitadores privados (Fundación Garrigues, 2012, p. 12).

No podemos afirmar que el Estado Provincial no efectúa acciones de responsabilidad social ambiental, pero sí podemos observar que, cuando menos, los resultados de esas acciones no son dados a publicidad. Esa promoción, con seguridad se convertiría en modelo a seguir por el resto de las organizaciones privadas, multiplicación cuyo efecto será claramente positivo para la sociedad y el entorno.

Mucho se ha avanzado en normas y modelos para estos reportes, pero se evidencia que falta determinar procedimientos e indicadores que permitan implementar un modelo de gestión orientado al cuidado del medio ambiente en todos sus aspectos. Sin embargo, implementar nuevos modelos de gestión implica salir de la zona de confort en la que las organizaciones ya establecidas se encuentran y dentro de la rigidez de las administraciones públicas esto puede llegar a ser un obstáculo difícil de superar, de donde surge la pregunta que esta investigación pretenderá desvelar: ¿es posible implementar un sistema de gestión ambiental en la administración pública actual que lleve a la generación de reportes periódicos?

Objetivos

General.

- Determinar la posibilidad de implementar indicadores de gestión ambiental con miras a la elaboración del Informe de Sustentabilidad Ambiental en entidades del sector público de la provincia de Corrientes.

Específicos.

- Identificar aspectos en los que el accionar de las instituciones afecte al medio ambiente y cuya modificación genere un impacto positivo para el desarrollo sostenible.
- Definir indicadores relacionados con los aspectos identificados en el punto anterior.
- Determinar la incumbencia del sistema de gestión contable para la alimentación de dichos indicadores.

Métodos

Diseño

El método utilizado para esta investigación fue de alcance descriptivo ya que para cumplir con los objetivos propuestos se entrevistó a los sujetos de estudio, complementando el conocimiento con el soporte de la bibliografía, normas específicas del tema e investigación adicional sobre las características del sujeto.

Este trabajo se encuadró en un diseño no experimental de tipo transversal con enfoque cualitativo, realizando las observaciones sin modificar ni medir las variables sujetas análisis, con el propósito de determinar sus características específicas para su posterior aplicación.

Haciendo un estudio preliminar de los estándares GRI y tomando en cuenta que la creación de indicadores que abarquen las tres áreas temáticas a las que ellos refieren (económica, ambiental y laboral) excedería al tiempo previsto para el desarrollo de esta investigación, y considerando que la relación entre los aspectos económico y laboral con la gestión contable surge casi espontáneamente, se consideró que es el ambiental el que representa un desafío innovador en la generación de reportes de gestión, por lo que se definió que el trabajo se realizará en base a la batería de estándares GRI 300, seleccionando como temas materiales pertinentes:

- GRI 301-1 – Materiales utilizados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización, medidos por peso o volumen. Clasificados a su vez en no renovables y renovables. A los efectos de la presente investigación, se consideró como no renovables a aquellos insumos

que, aunque puedan ser objeto de algún proceso de reciclado, como resultado no se vuelve a obtener el mismo material.

- GRI 302-1 – Consumo energético dentro de la organización, tanto de energía eléctrica como de combustibles, ya sean procedentes de fuentes no renovables o renovables.
- GRI 306-2 – Residuos, clasificados en peligrosos y no peligrosos, medidos por peso total y desglosado de acuerdo con su método de eliminación.
- GRI 306-4 – Transporte de residuos peligrosos, expresado por peso total y desglosado por su destino final.
- GRI 308-1 – Filtros de evaluación y selección de nuevos proveedores, de acuerdo con criterios ambientales.
- GRI 308-2 – Control de impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y las medidas tomadas al efecto.

Participantes

La población sujeto de este trabajo de investigación está compuesta por las instituciones públicas de la Provincia de Corrientes. Debido a que en su totalidad se encuentran sujetas a las mismas leyes de contabilidad pública, se seleccionó de manera no probabilística una entidad representativa de ese universo, que cumple con la característica de poseer la potestad en el manejo de fondos públicos y presentar memoria anual en concepto de rendición de cuentas, condiciones que se han considerado como indispensables para poder brindar la información necesaria para este estudio y su selección fue intencional, basada en el público conocimiento de que la misma se encuentra transitando un proceso de implementación de gestión de la calidad para todos sus procesos.

Dicha institución ha estado representada por su administrador, quien ha accedido a responder las preguntas luego de firmar el consentimiento informado cuyo modelo se exhibe como Anexo I.

Instrumentos

Basado en el estudio de la bibliografía específica para el diseño de indicadores de gestión ambiental, la Guía para la Elaboración de Memorias de RSE en Empresas Públicas del Gobierno de España, los estándares GRI 300 y la RT (FAPCE) N°36, se ha diseñado una entrevista con preguntas tendientes a determinar los aspectos necesarios para el cumplimiento de los objetivos previstos.

La planilla guía para entrevista se presenta en el Anexo II.

Debido a la situación de aislamiento obligatorio por la que atraviesa el país al momento en que se desarrolló la recolección de datos, en una primera instancia la presentación y administración de la planilla se realizó por vía de correo electrónico, y posteriormente se desarrolló una entrevista vía WhatsApp a efectos de agregar detalles inherentes al sistema de contabilidad de las instituciones públicas de Corrientes en general, al sistema de gestión administrativa del ente entrevistado en particular y otras aclaraciones específicas que enriquecieron la investigación.

Análisis de Datos

Los datos obtenidos luego de la entrevista se tabularon siguiendo las recomendaciones de la bibliografía específica a efectos de determinar para cada aspecto el indicador adecuado proveniente del sistema de gestión contable del ente de manera de satisfacer el control del cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad que se hayan determinado.

A partir de esta definición, se elaboró un plan de implementación que fue presentado a la institución estudiada para su análisis de factibilidad a efectos de corroborar su pertinencia.

Resultados

Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Breve reseña

Para la recopilación de los datos tendientes a lograr los objetivos propuestos, se ha seleccionado como sujeto de estudio al Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, institución creada por la Constitución Provincial en su Sección Tercera, con jurisdicción a lo largo de todo el territorio de esta provincia.

Es económicamente autónomo y autárquico, por Ley Provincial N°4220 de Autarquía y su contabilidad se regula por la Ley Provincial N°5571 de Administración Financiera. Actualmente emplea a un 0,3% del total de la población de la provincia.

Su órgano rector es el Superior Tribunal de Justicia, compuesto por cinco miembros titulares, entre los cuales se elige cada año a un Presidente. Cuenta con una Dirección General de Administración que funciona como organismo auxiliar para todo el Poder Judicial y cuya composición puede verse en la siguiente porción pertinente de su organigrama (ver Figura 5).

En el año 2017 comenzó a desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad en el cual se describe su visión y misión como puede verse en la Figura 6.

Figura 5

Organigrama Dirección General de Administración

Fuente: elaboración propia.

Figura 6

Visión y Misión

Misión y Visión <small>SGC-PG-00-RE-00; Versión: 0; Fecha: 19/09/2017</small>	Poder Judicial de la Provincia de Corrientes
---	---

MISIÓN Y VISIÓN DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

VISION	Afianzarnos como un Poder Judicial sólido y eficiente que genera confianza y respeto en los ciudadanos.
MISION	Somos un poder del estado, independiente e imparcial, que presta el servicio de justicia para garantizar la vigencia del estado constitucional de derecho contribuyendo a la paz social y al acceso a justicia.

Este documento se encuentra aprobado por *pto. 18° Acdo. N° 28/17*

Fuente: <http://www.juscorrientes.gov.ar/gestion-de-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad-del-poder-judicial/#prettyPhoto>

También lleva adelante desde hace algunos años actividades propias de la gestión ambiental, como ser:

- Venta de papel, cartulina y cartón proveniente de los expedientes que se encuentran en condiciones de ser desechados.
- Envío de toners vacíos para su reciclado y/o disposición final de manera segura y responsable.
- Donación de mobiliario y equipo informático en desuso, pero en condiciones de ser reutilizado.
- Venta para desguace de mobiliario y otros elementos que ya no pueden ser reparados ni reutilizados con el fin para el que fueron creados.
- Instalación de generadores de energía eléctrica por paneles solares.

De todo lo analizado surgen los grupos vinculados con la actividad de la institución y que pueden tener interés en los resultados de su gestión ambiental. Se listan en la Tabla 1, clasificados según sean pertenecientes o ajenos a ella.

Tabla 1

Grupos de interés

<i>Internos</i>	<p><u>Superior Tribunal de Justicia</u> : por ser responsable máximo de las gestiones, del impacto de las acciones llevadas a cabo y de la rendición de cuentas.</p> <p><u>Magistrados y Funcionarios</u> : por ser responsables de gestionar los objetivos de sustentabilidad dentro de sus respectivas dependencias.</p> <p><u>Empleados en general</u> : por ser los actores propiamente dichos, cuya actividad determina que los objetivos se alcancen o no.</p>
<i>Externos</i>	<p><u>Órganos de control financiero</u> (Contaduría General de la Provincia, Tribunal de Cuentas): por ser fiscalizadores de la rendición de cuentas del presupuesto.</p> <p><u>Profesionales letrados y representantes</u> : porque los objetivos impactan en las actividades cotidianas.</p> <p><u>Proveedores actuales y futuros</u> : porque los objetivos impactan en las decisiones de adjudicación y compra.</p> <p><u>Instituciones públicas, ONG, organizaciones benéficas, talleres de reciclado, etc.</u> : directamente relacionados con los métodos de descarte de desechos reutilizables.</p> <p><u>Otras instituciones públicas y privadas que llevan a cabo acciones de RSE</u> : para comparar sus resultados.</p> <p><u>Otras instituciones públicas y privadas que no llevan a cabo acciones de RSE</u> : para tomar referencia y decidir implementarlas.</p> <p><u>Población en general</u> : como destinatarios finales de los resultados del cuidado del entorno.</p>

Fuente: elaboración propia.

Aspectos que afectan al medio ambiente y que pueden ser controlados por el ente

El entrevistado analizó la planilla que le fuera presentada, convalidando la mayoría de los aspectos preseleccionados, y efectuó como observaciones algunas modificaciones y agregó otros no mencionados previamente.

Como resultado, se tabularon los elementos analizados clasificándolos conforme las materias indicadas en las normas GRI, como se expone a continuación, en la Tabla 2.

Tabla 2

Aspectos susceptibles de medición

<i>GRI 301 - Materiales</i>	<i>GRI 302 - Energía</i>	<i>GRI 306 - Efluentes y residuos</i>	<i>GRI 308 - Evaluación ambiental de proveedores</i>
<i>i. No renovables</i>	<i>i. Fuentes no renovables</i>	<i>i. Residuos peligrosos</i>	<i>i. Filtros de evaluación y selección de nuevos proveedores de acuerdo con criterios ambientales</i>
<i>Resmas de papel</i>	<i>Energía eléctrica de red local</i>	<i>Equipos informáticos</i>	<i>Requisito para ingreso al Registro de Proveedores</i>
<i>Sobres</i>	<i>Combustibles fósiles (nafta, gas oil)</i>	<i>Toners y cartuchos de tinta</i>	
<i>Cajas plásticas</i>		<i>Radiadores de aceite</i>	
<i>Bolsas para residuos</i>		<i>Aparatos de telefonía celular</i>	
<i>ii. Renovables</i>	<i>ii. Fuentes renovables</i>	<i>ii. Residuos no peligrosos</i>	<i>ii. Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro</i>
<i>Papel craft</i>	<i>Energía producida por generadores solares</i>	<i>Aparatos de telefonía fija</i>	<i>Requisito para adjudicación de Licitaciones y compulsas de precios</i>
<i>Cartón</i>		<i>Muebles y objetos de madera</i>	
<i>Cartulina</i>		<i>Muebles y objetos de metal</i>	

Fuente: elaboración propia.

Incumbencia del sistema contable como fuente de información para la medición

La institución entrevistada, al igual que todas las instituciones públicas autárquicas de la provincia de Corrientes se encuentran sujetas a Ley provincial de Administración Financiera y lleva su contabilidad mediante el Sistema Integrado de Información Financiera de la provincia (SIIF).

Cuantitativamente el SIIF, sólo registra el importe de cada compra o gasto, pero no

incluye otro tipo de datos como las cantidades discriminadas por cada concepto.

En su caso particular, posee además un sistema de gestión administrativa denominado SIGA que le es propio y en el cual, entre otras cosas, se administra el stock de insumos y consumos.

De la entrevista surgieron las particularidades de la medición del consumo de cada uno de los diecinueve aspectos seleccionados, los cuales se detalla a continuación.

GRI 301-1 – Materiales utilizados.

Como observaciones a lo expresado en el cuadro que forma parte de la entrevista, el renglón correspondiente a “toners” se concluyó que se encuentra mal encuadrado en ese punto, ya que se trata de residuos considerados peligrosos y se encuentran incluidos dentro del grupo GRI 306; la entrevistada considera que debe añadirse al listado el ítem “Cartulinas”, las cuales representan un consumo importante para esta institución en particular, que las utiliza para la confección de carátulas de expedientes y encuadernaciones, por lo que se lo agrega.

La institución vende, por peso, papel y cartulina usados a empresas dedicadas a su reciclaje. El sistema contable registra el pago efectuado por dichas empresas. De la documentación respaldatoria es posible obtener la información del peso total de los materiales vendidos para su reciclado, lo que permitiría llevar el registro de ese dato sin incurrir en costos adicionales para su obtención.

GRI 302-1 – Consumo energético.

De la documentación contable (facturas de servicios emitidas por el proveedor, una por cada edificio en el que funcionan dependencias judiciales a lo largo de toda la provincia) puede llevarse un registro de kilowatts consumidos de la red eléctrica local. En cuanto a la generación de energía eléctrica por paneles solares y volcado del excedente a la red local, deberá solicitarse a la empresa distribuidora dicha información de manera adicional, ya que actualmente no se cuenta con la misma.

Con relación al consumo de combustibles fósiles, la contabilidad puede obtener datos de su volumen mediante las facturas emitidas por los proveedores correspondientes. Entonces, es factible elaborar cuadros de consumo, que actualmente no se realizan pero que no representaría mayor dificultad implementar su gestión.

GRI 306 – Residuos (peligrosos y no peligrosos), transporte y disposición final.

Se observa que el ítem “papel/cartón” se encuentra incluido en el grupo GRI 301 por lo que no corresponde su análisis dentro de este rubro.

Con respecto a los bienes (muebles, informáticos, etc) que dejan de ser útiles para la

institución pero que o bien pueden reinsertarse para su uso en la sociedad, o bien se procede a su disposición final, no se lleva actualmente registro del peso de los mismos, pero es factible hacerlo al proceder a la desafectación del inventario mediante el registro individualizado de cada uno de los bienes en el Sistema de Información de la provincia, o bien por el certificado entregado por las empresas de transporte de residuos peligrosos.

GRI 308 – Evaluación ambiental de proveedores.

No se evalúa actualmente la responsabilidad en acciones ambientales de los proveedores que integran el Registro de Proveedores del Poder Judicial de la provincia, ni de los que solicitan su incorporación al mismo.

No se tiene previsto incorporar este requisito dentro del corto plazo, pero no se descarta que, con el avance de la gestión de calidad que se encuentra en pleno desarrollo, en un futuro se incorpore este análisis como un elemento decisorio más a la hora de definir las adjudicaciones.

Discusión

Respuesta a los objetivos de investigación

Esta investigación se diseñó para estudiar la posibilidad de que en el ámbito de la administración pública provincial se implemente un conjunto de indicadores que permitan medir la gestión de responsabilidad ambiental de este tipo de entes.

El interés por investigar a las instituciones públicas surge del hecho de que en la Provincia de Corrientes este sector tiene un tamaño superior al promedio del resto de las provincias del país, alcanzando un porcentaje importante con relación a la actividad privada.

En concordancia con investigaciones anteriores, se observó que el Poder Judicial de Corrientes lleva adelante acciones de responsabilidad social pero que, sin embargo, no cuenta con datos que permitan elaborar y presentar los informes pertinentes. De hecho, lleva adelante estas acciones incluso cuando no forman parte siquiera de sus objetivos estratégicos, los cuales pueden verse publicados en el sitio web institucional <http://www.juscorrientes.gov.ar/gestion-de-calidad/sistema-de-gestion-de-calidad-del-poder-judicial/#prettyPhoto>.

Se ha logrado identificar los aspectos en los que es posible aplicar objetivos medibles de gestión ambiental, elaborando como resultado un total de seis indicadores cuyas fichas técnicas se exponen a continuación y que se corresponden con las materias GRI que fueron preseleccionadas, de modo que al codificarlos se ha establecido la numeración utilizada por dicha norma para su rápida relación.

La implementación de los indicadores comenzará luego de dos períodos de

mediciones, de los cuales el primero será considerado a efectos de establecer un parámetro de comparación para el período siguiente.

Dichos indicadores son:

1. 301-1-a – Consumo de materiales no renovables
2. 301-1-b – Reciclado de materiales renovables
3. 302-1-a – Consumo de combustibles fósiles
4. 302-1-b – Relación energía vertida a la red local / energía consumida
5. 306-a – Residuos peligrosos
6. 306-b – Residuos no peligrosos

Fichas técnicas de los indicadores seleccionados

301-1-a – Consumo de materiales no renovables.

Código	301-1-a	Nombre del indicador	CONSUMO DE MATERIALES NO RENOVABLES		
Descripción del indicador:	Mide la variación del consumo de todas las dependencias de la provincia, de los siguientes materiales: resmas de papel, sobres, cajas plásticas y bolsas de residuos, todos ellos en todas sus presentaciones y medidas, en relación al período anterior.				
Objetivo relacionado:	Reducir el consumo de insumos no renovables a razón de un 10% anual durante los próximos cinco años.				
Unidad de medida:	Ratio	Obtención:	Base de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA)		
Esquema gráfico del indicador:					
Fórmula de cálculo:	$(\sum \text{resma} * \text{peso resma} + \sum \text{sobres} * \text{peso sobres} + \sum \text{cajas plásticas} * \text{peso caja} + \sum \text{bolsas residuos} * \text{peso paq.}) / \text{consumo periodo anterior}$				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	anual	Reporte:	anual
	< 0,9		0,9 - 1,1		> 1,1
Responsable:	Departamento Suministro y Bienes Patrimoniales				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

301-1-b – Reciclado de materiales renovables.

Código	301-1-b	Nombre del indicador	RECICLADO DE MATERIALES RENOVABLES		
Descripción del indicador:	Proporciona la relación entre el consumo de todas las dependencias de la provincia y la cantidad entregada para su reciclado, de los siguientes materiales: papel craft, cartón, cartulina.				
Objetivo relacionado:	Reciclar el equivalente al 100% del material consumido en el mismo periodo.				
Unidad de medida:	Porcentaje	Obtención:	Base de datos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), Informes de la Dirección General de Archivo, Informes del Dpto. Suministro y Bienes Patrimoniales.		
Esquema gráfico del indicador:					
<p>El diagrama ilustra el cálculo del indicador. En la parte superior izquierda, se muestra un flujo de 'Cantidad de insumos consumidos' que se divide en tres categorías: 'Craft', 'Cartón' y 'Cartulina'. Cada categoría tiene un cuadro que indica 'peso pliego'. Estas tres categorías se suman en un cuadro inferior que muestra la fórmula: 'Craft * peso + Cartón * peso + Cartulina * peso'. A la derecha del diagrama, se muestran dos cuadros que representan 'Cantidad de toneladas entregadas para su reciclado por la Dirección General de Archivo' y 'Cantidad de toneladas entregadas para su reciclado por el Dpto. Suministro y Bienes Patrimoniales'.</p>					
Fórmula de cálculo:	$\left[\frac{(\sum \text{craft} * \text{peso pliego} + \sum \text{cartón} * \text{peso pliego} + \sum \text{cartulina} * \text{peso pliego})}{(\text{Tn Dirección de Archivo} + \text{Tn Dpto. Suministro})} \right] * 100$				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	anual	Reporte:	anual
	> 90 %		70 % - 90 %		< 70 %
Responsable:	Departamento Suministro y Bienes Patrimoniales y Dirección Gral. de Archivo				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

Observación: Se mide la relación entre el consumido por la totalidad de las dependencias y lo reciclado por la Dirección de Archivo y el Dpto. Suministro y Bienes Patrimoniales.

302-1-a – Consumo de combustibles fósiles.

Código	302-1-a	Nombre del indicador	CONSUMO DE COMBUSTIBLES FÓSILES		
Descripción del indicador:	Mide la variación del consumo de todas las dependencias de la provincia, de nafta y gas oil, en relación al período anterior.				
Objetivo relacionado:	Reducir el consumo energético a razón de un 5% anual durante los próximos 5 años.				
Unidad de medida:	Ratio	Obtención:	Informes del Departamento de Tesorería		
Esquema gráfico del indicador:					
<p>Informes mensuales de litros de combustible consumidos por todo concepto</p>					
Fórmula de cálculo:	Σ litros mensuales consumidos período actual / Σ litros mensuales consumidos período anterior				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	mensual	Reporte:	anual
	< 0,96		0,96 - 1		> 1
Responsable:	Departamento de Tesorería				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

302-1-b – Relación energía vertida a la red local / energía consumida.

Código	302-1-b	Nombre del indicador	RELACIÓN DE ENERGÍA VERTIDA A LA RED LOCAL / ENERGÍA CONSUMIDA		
Descripción del indicador:	Coeficiente de relación entre kilovatios de energía vertida a la red local (por generación de energía solar) y la energía consumida proveniente de la red local, en todas las dependencias de la provincia.				
Objetivo relacionado:	Vertir a la red de energía local en las localidades en las cuales se utiliza generación por paneles solares, el equivalente al 10 % de la energía consumida en el resto de las localidades.				
Unidad de medida:	Porcentaje	Obtención:	Informes del Departamento Contable		
Esquema gráfico del indicador:					
<p style="text-align: center; border: 1px solid green; padding: 5px;">Informes mensuales de kilovatios de energía consumidos y vertidos</p>					
Fórmula de cálculo:	$(\Sigma \text{ kilovatios vertidos a la red local} / \Sigma \text{ kilovatios consumidos por conexión a red local}) * 100$				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	mensual	Reporte:	anual
	> 10 %	1% - 10 %		< 1 %	
Responsable:	Departamento Contable				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

306-a – Residuos peligrosos.

Código	306-a	Nombre del indicador	RESIDUOS PELIGROSOS		
Descripción del indicador:	Mide la cantidad de residuos peligrosos desechados (de manera segura y controlada)				
Objetivo relacionado:	Disminuir la cantidad de residuos generados a razón de un 5 % anual durante los próximos 5 años.				
Unidad de medida:	Ratio	Obtención:	Informes del Departamento de Suministro y Bienes Patrimoniales		
Esquema gráfico del indicador:					
<p>Informes de toneladas de desecho entregadas para su disposición final segura</p>					
Fórmula de cálculo:	Σ toneladas entregadas período actual / Σ toneladas entregadas período anterior				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	annual	Reporte:	anual
	< 0,95		0,95 - 1		> 1
Responsable:	Departamento Suministro y Bienes Patrimoniales				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

306-b – Residuos no peligrosos.

Código	306-a	Nombre del indicador	RESIDUOS NO PELIGROSOS		
Descripción del indicador:	Mide la cantidad de residuos no peligrosos generados por las dependencias de toda la provincia, en comparación con el período anterior				
Objetivo relacionado:	Disminuir la cantidad de residuos generados a razón de un 10 % anual durante los próximos 5 años.				
Unidad de medida:	Ratio	Obtención:	Informes del Departamento de Suministro y Bienes Patrimoniales		
Esquema gráfico del indicador:					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Informes de toneladas de desecho entregadas para su reciclado o disposición final</div>					
Fórmula de cálculo:	Σ toneladas entregadas período actual / Σ toneladas entregadas período anterior				
Escala:	Numérica	Periodicidad:	anual	Reporte:	anual
	< 0,9	0,9 - 1			> 1
Responsable:	Departamento Suministro y Bienes Patrimoniales				
Indicador elaborado por:	Fecha de creación:		Fecha última revisión:		
Natalia A. Fabrello	June 2020		June 2020		

Todos los indicadores se alimentan con datos que surgen de la documentación respaldatoria de operaciones que deben ser contabilizadas y complementados con informes que surgen de otros documentos internos que forman parte de la gestión administrativa del ente, con lo cual se ha logrado responder a la pregunta sobre la incumbencia del sistema contable siendo positiva dicha correlación casi en un 100% de los casos, siendo la excepción la información sobre la cantidad de kilovatios de energía de generación solar vertidas a la red corriente, ya que dicho informe debe provenir del ente correspondiente, en este caso, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC).

Se considera que se han cumplido la totalidad de los objetivos propuestos para la presente investigación, concluyendo que es posible implementar un procedimiento de gestión de datos para alimentar los indicadores propuestos, logrando determinar el cumplimiento de metas ambientales y volcando los resultados en Reportes de Sustentabilidad periódicos.

Limitaciones

El presente trabajo se ha limitado al análisis del componente medioambiental de la responsabilidad social, quedando pendientes las áreas económica y social, así como la ampliación de la muestra seleccionada y el estudio en otras zonas geográficas del país.

Sin embargo, se considera que se ha dado un puntapié satisfactorio hacia el logro de la publicidad de resultados de responsabilidad social, brindando una primera batería de indicadores que pueden ser implementados por todas las instituciones que deseen gestionar y reportar su comportamiento de cuidado hacia el medioambiente.

Se ha dejado para una futura ampliación de esta investigación el desarrollo de indicadores relacionados con el análisis ambiental de proveedores.

Como hipótesis de partida se planteó que las instituciones públicas pueden elaborar informes de gestión ambiental, en base a sus registros contables. Esta hipótesis ha podido demostrarse, ya que las acciones de RSE conllevan necesariamente gestiones administrativas, y los costos de las operaciones involucradas se hallan documentados contablemente.

Es posible encontrar en los registros, los elementos que muestran los resultados de las acciones, y todo dato registrado es susceptible de ser medido y comparado.

Como conclusión, puedo afirmar que los organismos públicos pueden definir objetivos de RSE y diseñar indicadores de gestión, a través de la utilización de datos que arroja la documentación respaldatoria de determinadas operaciones contables.

En el proceso de investigación, fue relevante el hecho de exponer que las acciones de RSE no son ajenas a la vida económica y financiera del ente, y que dichas actividades, al igual que las consideradas clásicamente como las propias de una gestión comercial (entendiendo por ellas a la compra, venta, cobranzas y pagos), quedan plenamente plasmadas en la documentación contable, permitiendo un completo análisis y sirviendo como datos de entrada al sistema que compete a este trabajo.

Para lograr demostrar las premisas establecidas, ha sido fundamental alcanzar una buena comprensión de los procesos administrativos de una institución pública, sus regulaciones y normas, y conocer las acciones que actualmente llevan a cabo, tal como se expuso en el apartado de resultados.

Es muy importante conocer cómo funcionan los circuitos que se relacionan con estas acciones donde pueden aplicarse los conceptos de RSE. Comprenderlos es lo que permite encontrar la manera de introducir las mediciones que se necesita llevar a cabo para poder controlar el cumplimiento de los objetivos que se establezcan en este ámbito.

A lo largo del desarrollo del trabajo, han surgido ciertas dificultades, en su mayoría

producto de la imposibilidad de desarrollar estudios de campo ni observaciones presenciales de las actividades, debido a la situación sanitaria mundial. Para minimizar su incidencia, se delimitó de manera muy específica el sujeto a estudiar, así como un área en particular de acciones de sostenibilidad, para que pueda simplificarse la investigación y lograr resultados útiles para futuros trabajos.

Como resultado, aprendí que contabilidad y cuidado del medio ambiente no son ámbitos separados ni irreconciliables, sino todo lo contrario, basta la conciencia de la importancia que las decisiones del presente tienen para las generaciones del futuro, para que sirva como punto de partida a la definición de acciones de mejora, las cuales quedan perfectamente reflejadas en la documentación contable, y pueden ser registradas, medidas, comparadas, mostradas y, lo mas importante, utilizadas como indicadores para mantener o corregir el rumbo.

A partir de lo expuesto en este trabajo, quedan abiertas líneas de futuras investigaciones, ampliando el universo de sujetos observados, agregando las restantes dimensiones de la RSE que no han sido desarrolladas aquí, diseñando modelos de informes que puedan replicarse en todas las instituciones a efectos de su comparabilidad. Y adentrándonos en el campo de lo social, estudiar cómo la aplicación de sistemas de gestión ambiental en la esfera pública incide en la privada, aumentando así el número de entidades que los desarrollen e implementen.

Para mi propio desarrollo profesional, este trabajo aportó un mayor conocimiento de la contabilidad pública y me enriquecí descubriendo cuánta información se encuentra contenida en la documentación contable, más allá del simple registro de un ingreso o egreso monetario, y que extraerla para utilizarla como fuente de toma de decisiones en ámbitos como la RSE no demanda un esfuerzo imposible de realizar, sino que, antes bien, con pocos cambios puede lograrse, por lo que es muy factible desarrollar propuestas al respecto.

Referencias

Acquier, A., Gond, J.-P., & Pasquero, J. (2011). *Rediscovering Howard R. Bowen's legacy. Business & Society.*

Ballvé, A. (2008). *Tablero de control. Información para crear valor. emecé.*

Blasco, J. L., & King, A. (2017). *The KPMG survey of corporate responsibility reporting 2017. KPMG International.*

Bowen, H. (1953). *Social responsibilities of the businessmen. Nueva York.*

Brundtland, G. H. (1987). *Nuestro Futuro Comun. Noruega: Oxford University Press.*

CERSE. (2011). *Transparencia, comunicación y estándares de los informes y memorias de sostenibilidad. España: Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social.*

fao.org. (2020, 04 23). Retrieved from <http://www.fao.org/3/s5780s/s5780s09.htm>

FCPCE. (2012). *Resolución Técnica N°36. Argentina.*

Fundacion Garrigues. (2012). *Elaboración de memorias de RSE en empresas públicas. España: Foretica.*

Giraldo López, J. A., Soto Sossa, M., & Mejía Delgado, J. A. (2018). *Características de la información contenida en los reportes integrados: una visión para el mercado integrado de América Latina (MILA). Contaduría Universidad de Antioquia, 163-198.*

INEGI. (2010). *Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo - ENOE 2009. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.*

iso.org. (2020, 04 15). Retrieved from

https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/iso_26000_project_overview-es.pdf

Ley 5.571. (2004). *Boletín Oficial de la Provincia de Corrientes 29/07/2004. Corrientes.*

Ley 25877 de Régimen Laboral. (2004, 03 19). *Argentina: Infoleg.*

Moneva Abadía, J. M., & Vallespín, E. M. (2012). Universidad y desarrollo sostenible:

Análisis de la rendición de cuentas de las universidades públicas desde un enfoque de responsabilidad social. Revista Iberoamericana de Contabilidad de Gestión.

Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo. (2016). Informes

Productivos Provinciales - Corrientes. Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.

Retrieved 06 15, 2020

un.org. (2020, 04 19). Retrieved from <https://un.org/es/>

un.org. (2020, 04 28). Retrieved from

<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

Anexo I

Modelo de consentimiento informado para participación en entrevista

Investigador: Fabrello, Natalia Andrea

Objeto de la entrevista: A través de la investigación que se lleva adelante, se pretende identificar aspectos en los que el accionar de la institución a la que el firmante representa, afecte al medio ambiente y cuya modificación generaría un impacto positivo para el desarrollo sostenible, así como determinar la incumbencia de su sistema de gestión contable en la elaboración indicadores para cada uno de los aspectos identificados.

Participante:

Edad:

Se le solicita que responda la encuesta que se presenta a continuación, la cual ha sido elaborada tomando como referencia los estándares GRI 300. La misma se basa en un listado de aspectos respecto de los cuales se tiene interés en determinar la factibilidad de medición a fines de lograr los objetivos propuestos. En base al análisis de los datos recolectados, es posible que se solicite una entrevista adicional para evacuar algunos interrogantes que pudieran surgir.

La participación en la presente entrevista no representa ningún tipo de riesgo para la salud ni la integridad de sus participantes.

Se garantiza que los datos recolectados serán utilizados únicamente para el fin de elaborar los indicadores mencionados anteriormente, los cuales serán volcados en un Trabajo Final de Graduación que será presentado ante la Universidad Siglo XXI y no se divulgará ninguna información que no sea considerada de carácter público.

Se deja explícitamente aclarado que en cualquier momento del proceso el participante puede retirar su consentimiento y abandonar la investigación.

Anexo II

Modelo de entrevista

Estimado:

Ante todo, agradezco sinceramente su predisposición al haber aceptado voluntariamente participar de la presente entrevista, la cual, como ya fuera explicado, forma parte del Trabajo Final de Graduación de la carrera de Contador Público que actualmente me encuentro cursando en la Universidad Siglo XXI.

El tema de dicho trabajo es “La generación de información para la gestión bajo la mirada de la RSE” y, en este caso particular la investigación se centrará en una “Primera aproximación de reporte ambiental de RSE para una institución pública de la provincia de Corrientes – Diseño de armado de tablero”.

Al efecto, se utilizará como norma base la RT (FAPCE) N°36 (Balance Social), la cual remite de manera directa a los estándares GRI.

Transcribo a continuación algunos párrafos pertinentes de la introducción a dichos estándares:

“La elaboración de informes de sostenibilidad, promovida por los Estándares GRI, es una práctica que consiste en la elaboración de informes públicos sobre los impactos económicos, ambientales y sociales de las organizaciones y, por ende, sus contribuciones (positivas o negativas) al objetivo de desarrollo sostenible.

A través de este proceso, las organizaciones identifican sus impactos significativos en la economía, el medio ambiente y la sociedad y los hacen públicos de conformidad con un estándar aceptado a nivel mundial.

Las organizaciones también pueden utilizar una selección de estándares GRI, o partes de su contenido, para comunicar información específica, siempre y cuando se haga referencia correctamente a los Estándares pertinentes.

Los estándares GRI se dividen en series, compuestas por Estándares temáticos. A los efectos de la elaboración de este trabajo, se utilizará únicamente la serie 300: Temas Ambientales. Esta serie se encuentra dividida a su vez en temas materiales, de los cuales se han seleccionado los que se consideró adecuados para el tipo de institución que será objeto de la investigación.

A continuación, se presenta una breve encuesta donde se identifican uno a uno los temas materiales seleccionados y se solicita indicar si actualmente la entidad lleva registro del consumo o producción de los mismos, si los valores pueden obtenerse del sistema de gestión contable y, en caso de que no se efectúe actualmente la medición, si considera factible llevarla a cabo.

Además de los temas detallados, se deja la libertad de agregar los que considere convenientes dentro de los rubros indicados, y cuya medición podría resultar en la determinación de objetivos que impacten positivamente en el medio ambiente.

GRI 301: Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- a) El peso o el volumen total de los materiales utilizados para producir y envasar los principales productos y servicios de la organización durante el período objeto del informe, por:
- i. materiales no renovables utilizados;
 - ii. materiales renovables utilizados.

GRI 301-1 – Materiales utilizados por peso o volumen						
i. Materiales no renovables						
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?		¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
Rubro papelería						
Resmas papel A4	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sobres para carta	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Sobres papel manila	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Papel craft para encomiendas	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Rubro impresiones						
Toner tinta	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Rubro descartables						
Bolsas plásticas para residuos	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comentarios o aclaraciones:						
ii. Materiales renovables						
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?		¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
Rubro						
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comentarios o aclaraciones:						

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- a) El consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados.
- b) El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la organización en julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados.
- c) En julios-vatios hora o múltiplos, el total del:
 - i. consumo de electricidad;
 - ii. consumo de calefacción;
 - iii. consumo de refrigeración;
 - iv. consumo de vapor.
- d) En julios-vatios hora o múltiplos, el total del:
 - i. la electricidad vendida;
 - ii. la calefacción vendida;
 - iii. la refrigeración vendida;
 - iv. el vapor vendido.
- e) El consumo total de energía dentro de la organización, en julios o múltiplos.
- f) Los estándares, las metodologías, los supuestos o las herramientas de cálculo utilizados.
- g) La fuente de los factores de conversión utilizados.

GRI 302-1 – Consumo energético dentro de la organización						
i. Fuentes no renovables						
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?		¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
Energía eléctrica de red local	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Combustibles fósiles (nafta / gas oil)	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comentarios o aclaraciones:						
ii. Fuentes renovables						
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?		¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Comentarios o aclaraciones:						

GRI 306: Efluentes y residuos

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- a) El peso total de los residuos peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes métodos de eliminación cuando proceda:
 - i. Reutilización;
 - ii. Reciclaje;
 - iii. Compostaje;
 - iv. Recuperación, incluida la recuperación energética;
 - v. Incineración (quema de masa);
 - vi. Inyección en pozos profundos;
 - vii. Vertedero;
 - viii. Almacenamiento en el sitio;
 - ix. Otros (que debe especificar la organización).
- b) El peso total de los residuos no peligrosos, desglosado de acuerdo con los siguientes métodos de eliminación cuando proceda:
 - i. Reutilización;
 - ii. Reciclaje;
 - iii. Compostaje;
 - iv. Recuperación, incluida la recuperación energética;
 - v. Incineración (quema de masa);
 - vi. Inyección en pozos profundos;
 - vii. Vertedero;
 - viii. Almacenamiento en el sitio;
 - ix. Otros (que debe especificar la organización).
- c) Cómo se ha decidido el método de eliminación de los residuos:
 - i. Eliminación directa por parte de la organización o confirmación directa de cualquier otro modo;
 - ii. Información proporcionada por el contratista de eliminación de residuos;
 - iii. Valores predeterminados por la organización del contratista de eliminación de residuos.

306-4 Transporte de residuos peligrosos

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- a) El peso total de cada uno de los siguientes:
 - i. Residuos peligrosos transportados;
 - ii. Residuos peligrosos importados;
 - iii. Residuos peligrosos exportados;
 - iv. Residuos peligrosos tratados;
- b) El porcentaje de residuos peligrosos transportados a otros países;
- c) Los estándares, las metodologías y las suposiciones utilizados.

GRI 306 – Efluentes y residuos

306-2 a) Residuos peligrosos discriminados por método de eliminación

Concepto	¿Se mide el desecho actualmente?		¿Sería posible obtener los datos de desecho en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
RAEE – Equipos informáticos en desuso	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RAEE – Toners usados	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RAEE – Radiadores de aceite	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
RAEE – Otros	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Comentarios o aclaraciones:

306-2 b) Residuos no peligrosos discriminados por método de eliminación

Concepto	¿Se mide el desecho actualmente?		¿Sería posible obtener los datos de desecho en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?	
Aparatos telefónicos en desuso	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Objetos de madera	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Objetos de metal	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Papel / carton	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Otros (indicar)						
.....	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Comentarios o aclaraciones:

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- El porcentaje de nuevos proveedores evaluados y seleccionados de acuerdo con los criterios ambientales.

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

La organización informante debe presentar la siguiente información:

- a) El número de proveedores evaluados en relación con los impactos ambientales.
- b) El número de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos potenciales y reales.
- c) Los impactos ambientales negativos significativos – potenciales y reales – identificados en la cadena de suministro.
- d) El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos – potenciales y reales – con los que se haya acordado mejoras como consecuencia de una evaluación.
- e) El porcentaje de proveedores identificados como proveedores con impactos ambientales negativos significativos – potenciales y reales – con los que se haya puesto fin a la relación como consecuencia de la evaluación; incluir el motivo.

GRI 308 – Evaluación ambiental de proveedores						
308 – 1 y 2 de acuerdo a lo detallado precedentemente						
Concepto	¿Se evalúa actualmente?		¿Sería posible obtener los datos de la evaluación en base a registros de la gestión contable?		En caso de que no se evalúe actualmente, ¿considera factible implementar la evaluación?	
	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Evaluación de impacto ambiental de proveedores	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Otras observaciones:

Muchas gracias!

Anexo III

Tablas completadas por la entrevistada, enviadas por correo electrónico:

GRI 301-1 – Materiales utilizados por peso o volumen			
i. Materiales no renovables			
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?	¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
Rubro papelería			
Resmas papel A4	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Sobres para carta	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Sobres papel manila	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Papel craft para encomiendas	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Rubro impresiones			
Toner tinta	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Rubro descartables			
Bolsas plásticas para residuos	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Otros (indicar)	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
... Cartuchos	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Comentarios o aclaraciones: El “consumo” actualmente se estima por la sumatoria de entregas a las dependencias por datos de remitos y registros de inventario de almacenes.			
ii. Materiales renovables			
Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?	¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
Rubro ... taller			
Otros (indicar)			
... Maderas	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Comentarios o aclaraciones: El taller de Mantenimiento (carpintería, herrería, albañilería, etc.) recicla materiales de rezago y los reutiliza permanentemente, pero ese “insumo” no es medido.			

GRI 301-2 – Consumo energético dentro de la organización

i. Fuentes no renovables

Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?	¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
Energía eléctrica de red local	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Combustibles fósiles (nafta / gas oil)	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Otros (indicar)			
.....	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO

Comentarios o aclaraciones:

ii. Fuentes renovables

Concepto	¿Se mide el consumo actualmente?	¿Es posible obtener los datos de consumo en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
Otros (indicar)			
Energía Fotovoltaica	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO

Comentarios o aclaraciones:

GRI 306 – Efluentes y residuos

306-2 a) Residuos peligrosos discriminados por método de eliminación

Concepto	¿Se mide el desecho actualmente?	¿Es posible obtener los datos de desecho en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
RAEE – Equipos informáticos en desuso	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
RAEE – Toners usados	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
RAEE – Radiadores de aceite	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
RAEE – Otros Baterías	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Otros (indicar)			
Otros desechos electrónicos (PC etc.)	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO

Comentarios o aclaraciones: **Los registros son MANUALES no surgen del sistema contable. Deben ser medidos para cotizar su traslado y desguace final en las empresas especializadas en RAEEs.**

306-2 b) Residuos no peligrosos discriminados por método de eliminación

Concepto	¿Se mide el desecho actualmente?	¿Es posible obtener los datos de desecho en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se mida actualmente, ¿considera factible implementar la medición?
Aparatos telefónicos en desuso	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Objetos de madera	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Objetos de metal	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Papel / cartón	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO
Otros (indicar)			
.....	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO

Comentarios o aclaraciones: **Si se canaliza el desecho papel / cartón a través de la Dirección General de Archivo, esta lleva un registro (manual) minucioso de los bultos que remite para su trituración con una empresa ecológica prestadora del servicio a cambio de un precio por tonelada vendida.**

GRI 308 – Evaluación ambiental de proveedores

308 – 1 y 2 de acuerdo a lo detallado precedentemente

Concepto	¿Se evalúa actualmente?	¿Es posible obtener los datos de la evaluación en base a registros de la gestión contable?	En caso de que no se evalúe actualmente, ¿considera factible implementar la evaluación?
Evaluación de impacto ambiental de proveedores	SÍ / NO	SÍ / NO	SÍ / NO

Otras observaciones: **Si bien no se cuenta con un sistema de evaluación de proveedores según el riesgo ambiental que este provoca en la organización por el desarrollo de su actividad, sí se tiene en cuenta LA ACTIVIDAD / PRODUCTO y su impacto ambiental en la organización.**

Anexo IV

Resumen segunda entrevista

A continuación, se expone de manera ordenada lo conversado de manera virtual en la segunda entrevista solicitada a la dirección de administración del ente estudiado, a efectos de ampliar detalles y aclarar interrogantes que surgieron del análisis de las respuestas brindadas a las fichas administradas en la primera entrevista (Anexo III).

Al ser preguntada por el método de registro contable, explicó que, por ser una institución pública autárquica, el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes se encuentra sujeto a Ley provincial de Administración Financiera y lleva su contabilidad mediante el Sistema Integrado de Información Financiera de la provincia (SIIF) en el que se registra cada movimiento contable a través de la declaración del comprobante respaldatorio y su importe total.

Posee además un sistema de gestión administrativa denominado SIGA que le es propio y en el cual, entre otras cosas, se administra el stock de insumos y consumos.

En cuanto a cada uno de los elementos analizados en las tablas presentadas, fue ampliando su opinión de la manera en que se transcribe:

GRI 301-1 – Materiales utilizados.

Reflexionando acerca del uso de estos elementos por parte de la institución, la entrevistada concluyó que, al momento presente, la institución se ocupa del reciclado del papel y cartulina que componen todos aquellos expedientes judiciales que ya han cumplido el tiempo que la ley exige que sean conservados y por intermedio de su Dirección de Archivo se procede a la venta por peso del material acopiado, a empresas dedicadas a su reciclaje.

Esta operación queda registrada contablemente por el hecho de que el producido por la venta genera un recurso económico para el ente, pero, como ya lo indicó anteriormente, el sistema contable sólo registra el ingreso monetario.

De todos modos, de la documentación respaldatoria es posible obtener la información del peso total de los materiales vendidos para su reciclado, con lo cual considera que es posible llevar el registro de ese dato sin incurrir en costos adicionales para su obtención.

Como observaciones a lo expresado en el cuadro que forma parte de la entrevista, el renglón correspondiente a “toners” se concluyó que se encuentra mal encuadrado en ese punto, ya que se trata de residuos considerados peligrosos y se encuentran incluidos dentro del grupo GRI 306; la entrevistada considera que debe añadirse al listado el ítem “Cartulinas”, las cuales representan un consumo importante para esta institución en particular, que las utiliza para la confección de carátulas de expedientes y encuadernaciones,

por lo que se lo agrega.

GRI 302-1 – Consumo energético.

En referencia al consumo correspondiente a la energía eléctrica por red local, la entrevistada indicó que no se lleva un registro de kilowatts consumidos, pero que, de la misma manera que con el aspecto anterior, dicha información puede obtenerse fácilmente de la documentación contable (facturas de servicios emitidas por el proveedor, una por cada edificio en el que funcionan dependencias judiciales a lo largo de toda la provincia).

Como parte de las acciones de cuidado ambiental a las que se encuentra avocado el ente, en distintos Juzgados de Paz de localidades del interior se han instalado sistemas de generación de energía eléctrica por paneles solares, con lo cual se ha reemplazado el uso de la red local e incluso se genera un excedente que se vuelca a la misma.

Durante la entrevista surge que resultaría importante contar con el dato de la cantidad de energía vertida a la red de la empresa distribuidora local pero que actualmente desde el área administrativa se desconoce cómo obtener dicha información.

Con relación al consumo de combustibles fósiles, la entrevistada identificó tres situaciones diferentes: la primera de ellas, referida al consumo de combustibles mediante el sistema denominado “YPF EN RUTA”, el cual consiste en una cuenta corriente comercial con el proveedor cuyo pago mensual se efectúa por expediente administrativo y en el cual, de la factura emitida por éste, puede obtenerse el dato del consumo efectuado por cada período. Sin embargo, no todo el combustible que se consume se adquiere por intermedio de este sistema, sino que existen situaciones especiales en que la adquisición se efectúa abonando en efectivo al momento del expendio. La posterior rendición del gasto en este segundo caso se realiza por presentación de la factura correspondiente, de la habrá que extraer la información de los litros de combustible consumidos, lo cual actualmente no se realiza.

La tercera situación corresponde a la adquisición de combustibles líquidos para el abastecimiento de los grupos electrógenos que se encuentran instalados en diferentes dependencias y que tampoco se encuentra incluido en el sistema de cuenta corriente anteriormente descrito, por lo que cada consumo individual deberá deducirse de la factura emitida por el proveedor al momento de abonar el gasto.

GRI 306 – Residuos (peligrosos y no peligrosos), transporte y disposición final.

Equipos informáticos en desuso: A raíz del proceso de recambio tecnológico que se encuentra desarrollando actualmente, se provoca la desafectación de equipos informáticos, los cuales se clasifican en reutilizables o para desecho.

Los primeros son sometidos a un proceso de donación a entidades locales que así lo

solicitan, generándose un expediente administrativo que individualiza lo donado. No se lleva actualmente registro del peso de los bienes que se reinsertan para su uso en la sociedad, pero es factible hacerlo.

Los equipos que por su obsolescencia o estado se vuelven inutilizables, se acopian para su disposición final por intermedio de empresas especializadas. Es un servicio pago que genera también un expediente administrativo en el cual se indica el peso y volumen de los bienes retirados. Dicha información no se vuelca al sistema contable, sino únicamente el importe del gasto incurrido para el traslado de los mismos.

En ambos casos (donación o traslado para disposición final) procede la desafectación del inventario mediante el registro individualizado de cada uno de los bienes en el Sistema de Información de la provincia.

Toners usados: se acopian para su disposición final por intermedio de empresa especializada, a la cual se contrata para que efectúe el retiro de los mismos, los traslade hasta el sitio autorizado para su descarte y presente con posterioridad el certificado correspondiente, en el cual constan los datos de peso y volumen retirados, de donde podrá obtenerse la información necesaria para los registros.

Radiadores de aceite: Se encuentran en proceso de acopio para una futura disposición final y desafectación de los bienes del inventario.

Aparatos telefónicos: los que se encuentran para descarte, se acopian y se venden por sistema de venta directa a terceros interesados, mediante expediente administrativo. Se individualiza lo que se vende, para su posterior desafectación del inventario, pero no se cuenta actualmente con datos de peso y volumen, los cuales deberán comenzar a tomarse una vez que se decida la implementación de su registro.

Mobiliario (de madera y metálicos): la baja de un bien mueble se decide cuando el área responsable informa que ya no es posible su reparación o restauración para que siga conservando su utilidad a los fines del uso dentro de la entidad, por lo cual se dictamina su baja definitiva. El procedimiento se divide a partir de allí lotes que se donan, lotes que se venden y lotes que se descartan por el estado de deterioro de los mismos, y se siguen los mismos pasos descriptos anteriormente en cuanto a procedimientos administrativos, sin llevarse aún registro de peso y volumen para cada una de las opciones descriptas.

Se observa que el ítem “papel/cartón” se encuentra incluido en el grupo GRI 301 por lo que no corresponde su análisis dentro de este rubro.

GRI 308 – Evaluación ambiental de proveedores.

No se evalúa actualmente la responsabilidad en acciones ambientales de los

proveedores que integran el Registro de Proveedores del Poder Judicial de la provincia, ni de los que solicitan su incorporación al mismo.

No se tiene previsto incorporar este requisito dentro del corto plazo, pero no se descarta que con el avance de la gestión de calidad que se encuentra en pleno desarrollo, en un futuro próximo se incorpore este análisis como un elemento decisorio más a la hora de definir las adjudicaciones.